

DISKRET MATEMATIKANING SIMMETRIK KRIPTOGRAFIYAGA TATBIQI

Jo‘rayev Elmurod Xo‘shmurodovich,
Termiz shahar “Yosh chegarachilar”
harbiy akademik litseyi kafedra mudiri
E-mail: elmurod_jurayev@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu ishda simmetrik kriptografik primitivlarning xavfsizligi tadqiq qilingan. Mazkur tizimlar bir necha usulda ifodalanishi mumkin bo‘lgan matematik obyektlarga asoslangan o‘zgartirishlarga tayanadi. Keyinchalik yangi zaifliklarni aniqlash maqsadida turli xil induktsiyalangan strukturalardan foydalanilgan. Turli xil tasvirlardan foydalangan holda, CAESAR tanloviga taqdim etilgan ba‘zi sxemalarni, shuningdek, ba‘zi maxsus va universal oqimli shifrlar kriptotahlil qilingan. NIST standartlashtirish jarayonini hisobga olgan holda yengil vaznli blokli shifrlar uchun dizayn mezonlari ishlab chiqilgan va oqimli shifrlar misolida odatdagidan ko‘ra dolzarbroq bo‘lgan yangi kriptografik mezonlar aniqlangan.

Kalit so‘zlar: FLIP, NIST, PRNG, LFSR, Hamming og‘irligi, Sha-3, CAESAR.

KIRISH

Kriptografiyaning asosiy maqsadlaridan biri shifrlash usuli yordamida ikki tomonning xavfsiz bo‘lmagan aloqa kanali orqali maxfiy ravishda muloqot qilish imkoniyatini ta‘minlashdan iborat. Shennonning [12] ishidan ma‘lumki, shartsiz xavfsizlik almashiniladigan xabar uzunligiga teng bo‘lgan maxfiy kalit hajmini taqsimlashni talab qiladi. Shu sababli, mukammal shifrlash tizimlari amaliyotda qo‘llash uchun yaroqsizdir. Foydalaniladigan algoritmlarning xavfsizligi empirik xususiyatga ega bo‘lib, u tizimni "buzish" uchun eng yaxshi algoritmi qiymati bilan belgilanadi. Shu bois, mavjud algoritmlarning xavfsizlik darajasini aniqlash va yangi shifrlarning ma‘lum hujumlarga nisbatan strukturaviy bardoshligini ta‘minlovchi dizayn mezonlarini belgilash uchun uzluksiz va keng qamrovli kriptotahlil ishlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Kriptografiyaning ikki xil turi mavjud: simmetrik va asimmetrik. Simmetrik kontekstlarda ikkala foydalanuvchi oldindan umumiy maxfiy ma‘lumotni (kalitni) taqsimlagan bo‘ladi va ular aloqani ushlagan hech kim mo‘ljallanmagan xabarni deshifrlay olmaydigan tarzda muloqot qilishni xohlaydi. Asimmetrik kontekstlarda har bir tomon o‘zining maxfiy kalitiga (va unga bog‘liq ochiq kalitga) ega bo‘lib, istalgan kishi ochiq kalit yordamida xabarni shifrlashi mumkin, ammo xabarni faqat maxfiy kalit egasi deshifrlay oladi. Asimmetrik kriptografiyaning xavfsizligi yechilishi qiyin deb hisoblangan algoritmik masalalarga tayanadi,

simmetrik shifrlar esa asosan kriptotahlilga asoslangan xavfsizlikka ega. Boshqa tomondan, simmetrik shifrlash algoritmlari ko‘pgina ilovalar uchun o‘tkazuvchanlik qobiliyati, kalit hajmi yoki apparat tatbiqi murakkabligi jihatidan maqbul ko‘rsatkichlarga ega bo‘lgan yagona algoritmlardir.

So‘nggi o‘n yil ichida yangi ilovalarning paydo bo‘lishi va ulangan qurilmalarning ko‘payishi shifrlash algoritmlariga, masalan, energiya sarfi yoki algoritmni amalga oshiruvchi sxema hajmi bo‘yicha yangi cheklovlar qo‘ymoqda. Shu sababli, arzon shifrlarning dizayni hozirgi kunda dolzarb sanoat talabiga javob beradigan muhim tadqiqot yo‘nalishi hisoblanadi. Yengil vaznli kriptografiya bo‘yicha ishlar, ehtimol, 2018-yil oxirida Milliy Standartlar va Texnologiyalar Instituti (NIST) tomonidan boshlanadigan standartlashtirish jarayoniga olib kelishi kerak.

Shifrlar bir xil parametrlarga ega funksiyalar to‘plamida yagona taqsimot bo‘yicha tasodifiy tanlangan biyektiv qo‘llanmadan farqlanmas bo‘lishi kerak. Haqiqiy o‘lchamdagi ma‘lumotlar ustida amal qiluvchi transformatsiyalarni, masalan, 128 bit ustida ishlovchi funksiyalarni amalga oshirish juda qimmat yoki imkonsizdir. Amaliyotda qo‘llaniladigan shifrlar, albatta, arzon tatbiq qilish uchun strukturalashgan va tasodifiy bo‘lmagan transformatsiyalardan foydalanishi kerak.

Biroq, tatbiq qilishni osonlashtiruvchi ushbu strukturalar juda o‘ziga xos matematik tuzilmalarga mos keladi va bu tuzilmalar zaifliklar manbai bo‘lishi

mumkin. Shu sababli, ayrim matematik strukturalarning kriptotahlilda qo‘llanishi mumkinligini aniqlash simmetrik kriptografiyaning markazida turgan muhim masala hisoblanadi. Mazkur ish aynan shu umumiy muammoga bag‘ishlangan.

Tadqiqotda kriptotizimlarning keng doirasi xavfsizligini tadqiq qilingan: o‘rin almashtirish-o‘rniga qo‘yish tarmoqlari va filtrlangan registrlar kabi umumiy konstruksiyalar, shuningdek, FLIP oilasiga mansub oqimli shifrlari yoki Ketje va MORUS kabi autentifikatsiyalangan shifrlar kabi aniq va konkret tatbiq qilingan tizimlar. Ushbu tizimlarning barchasi uchun qo‘llanilgan matematik obyektlarning xossalariidan foydalanuvchi yangi hujumlarni ishlab chiqilgan. Bundan tashqari, ushbu hujumlarga olib kelgan strukturalarni aniqlashga e‘tibor qaratilgan, bu avvalgilariga nisbatan dolzarbroq bo‘lgan yangi dizayn mezonlarini belgilash imkonini bergan, shuningdek, bir obyektning bir necha xil tasviri zaifliklar mavjudligiga olib kelishi mumkinligini ko‘rsatgan - bu zaifliklar obyektning o‘ziga emas, balki uning tasviriga xosdir.

METODOLOGIYA

Simmetrik shifrlash algoritmlari ikki oilaga bo‘linadi: blokli shifrlar va oqimli shifrlari. Oqimli shifrlarining aksariyati ochiq matnni maxfiy kalitdan hosil qilingan psevdotasodifiy ketma-ketlikka (kalit oqimi) bitma-bit qo‘shish (XOR) orqali Vernam shifrlash (bir martalik bloknot) prinsipini takrorlashdan iborat. Blokli shifrlar esa belgilangan o‘lchamdagi (odatda 64 yoki 128 bit) xabar bloklarini shifrlashdan iborat bo‘lib, turli bloklar ish rejimi yordamida o‘zaro bog‘lanadi.

Simmetrik shifrlarga hujumlar maxfiy ma‘lumotni ishlab chiquvchilar tomonidan ta‘minlangan xavfsizlik vaqtidan tezroq topishdan iborat. Masalan, bu blokli shifrdan qo‘llanilgan kalit yoki oqimli shifrida qo‘llanilgan psevdotasodifiy generatorning boshlang‘ich holati bo‘lishi mumkin. Asosiy hujum barcha mumkin bo‘lgan maxfiy kalitlarni sinab ko‘rishdan iborat (to‘liq qidiruv). Kriptografning maqsadi ko‘pincha eng yaxshi hujumlar to‘liq qidiruvga teng vaqt ichida amalga oshiriladigan shifrlashni loyihalashdir. Umumiyroq

qilib aytganda, kalit oqimi yoki blokli shifr tomonidan aniqlangan permutatsiya tasodifiy ketma-ketliklar yoki permutatsiyalardan farqlanmas bo‘lishi kerak.

FLIP ning kriptotahlili. FLIP - bu Pierrick Mao, Entoni Jurno, Fransua-Ksavaye Standert va Klod Karle tomonidan EUROCRYPT 2016 konferensiyasida taqdim etilgan oqimli shifrlari oilasidir [8]. Ushbu shifr gibrad stsenariyda qo‘llanish uchun, ya‘ni to‘liq gomorf shifrlash asimmetrik algoritmi bilan birlashtirish maqsadida ishlab chiqilgan. Mualliflarning maqsadi generatorning psevdotasodifiyligini o‘z ichiga olgan sxemaning multiplikativ chuqurligini minimallashtirish edi, shunda uni "gomomorf" usulda maqbul narxda baholash mumkin bo‘lsin. Hozir tushuntirganidek, Yann Rotella, Virjini Lalleman va Sebatyen Duväl hamkorlikda FLIP ga qarshi hujumni taklif qilishgan. Bu hujum mualliflar tomonidan taklif qilingan original versiyani to‘liq "buzadi". Ya‘ni, mualliflar eng yaxshi hujumlar kamida 2^{80} (ikkinchi versiya uchun mos ravishda 2^{128}) operatsiyani talab qiladi deb da‘vo qilgan, ammo taklif qilingan hujum 2^{54} (mos ravishda 2^{68}) operatsiya qiymatiga ega.

1-rasm – FLIP oqimli shifrlari oilasining umumiy strukturasi

Barcha psevdotasodifiy generatorlardagi kabi, FLIP ning ichki holati registrda saqlanadi va chiziqi bo‘lmagan F funksiyasi (filtrlash funksiyasi) har bir taktida registrdan bir bit ma‘lumotni chiqarib oladi. Biroq, FLIP juda o‘ziga xos xususiyatga ega: registr tarkibi o‘zgarmasdir (uning qiymati maxfiy kalitdir) va hech qachon yangilanmaydi (1-rasm). Har bir iteratsiyada registr bitlari psevdotasodifiy generator

yordamida hosil qilingan ochiq permutatsiya vositasida o'rin almashtiriladi. So'ngra mantiqiy F funksiyasi "o'rin almashtirilgan kalit" ga qo'llanilib, kalit oqimining bir bitini hosil qiladi. Kalit oqimining har bir biti $F(P_t(K))$ ga mos keladi, bu yerda P_t ma'lum permutatsiyadir.

Filtrlash funksiyasi F ishlab chiquvchilar tomonidan barcha klassik kriptografik mezonlarni qondirish uchun sinchiklab tanlangan: yuqori algebraik daraja, yuqori chiziqsizlik, korrelyatsiyalarga immunitet va boshqalar. U mustaqil o'zgaruvchilarni o'z ichiga olgan monomlar yig'indisi sifatida aniqlanadi. Uning ushbu hujumda foydalanadigan o'ziga xos xususiyati shundaki, u 1 va 2-darajali ko'plab monomlarga ega bo'lsa-da, $3 \leq i \leq F$ oralig'idagi barcha i darajalar uchun faqat bitta monomni o'z ichiga oladi.

Taklif qilingan hujum "Taxmin va aniqlash" texnikasiga asoslanadi, bunda g'oya kalitning bitlari qiymati nolga teng bo'lgan bir necha pozitsiyalarini taxmin qilishdan iborat. Bu olingan tenglamalardagi yuqori darajali monomlarni bekor qilish va natijada kalit oqimi bitlari bilan kalit bitlari o'rtasidagi kvadratik munosabatlarni aniqlash imkonini beradi. Shuning uchun dastlab kalitning ℓ biti 0 qiymatiga ega deb faraz qilinsa; bu gipotezaning tasdiqlanish ehtimoli P_{rg} bilan belgilanadi. Hujumchi shu sababli $z_t = F(P_t(K))$ tenglamasini barcha t vaqtlari uchun saqlab qoladi, bunda bu tenglamaning darajasi ko'pi bilan 2 ga teng, ya'ni agar dastlab nolga teng deb qabul qilingan pozitsiyalar P_t tomonidan 3 yoki undan katta darajali monomlarga jo'natilsa, ular bir-birini bekor qiladi. Tasodifiy P_t permutatsiyasi 2-darajali tenglamani ta'minlash ehtimoli P_ℓ bilan belgilanadi. Keyin chiziqilashtirish orqali 2-darajali tizimni yechish kifoya, bu esa $v_\ell \approx N^2$ kvadratik tenglamani, ya'ni $v_\ell P_\ell^{-1}$ kalit oqimi bitlarini talab qiladi.

Ushbu hujumning umumiy murakkabligi vaqt bo'yicha $v_\ell^3 P_{rg}^{-1}$ va ma'lumotlar bo'yicha $v_\ell P_\ell^{-1}$ ni tashkil etadi, bu mualliflar tomonidan taklif qilingan tavsiya etilgan parametrlar uchun atigi 2^{54} (mos ravishda 2^{68}) elementar operatsiyalar yordamida hujumni amalga oshirilishi mumkinligini anglatadi.

Taxminlar sonining qiymatini, ya'ni ℓ ni oshirish orqali vaqt murakkabligi va hujumchi uchun zarur bo'lgan kalit oqimi bitlari soni o'rtasida murosaga erishish mumkin.

Ushbu hujum FLIP dizaynerlarini o'z maqolalarining yakuniy versiyasida shifrlashni o'zgartirishga, kalit hajmini oshirishga olib keldi. 80 bit (mos ravishda 128) taxmin qilingan xavfsizlik uchun ushbu o'zgarish natijasida hosil bo'lgan FLIP namunasi 530 bit (mos ravishda 1394) o'lchamdagi kalitni talab qiladi.

Goldreich PRG ning kriptotahlili.

Goldreichning psevdotasodifiy generatori [5] (PRG) juda mashhur nazariy konstruktsiya bo'lib, entropiya manbasini (boshlang'ich qiymat) kattaroq o'lchamdagi ketma-ketlikka kengaytirish imkonini beradi. Xavfsizlik polinom vaqtda ishlaydigan hujumning yo'qligiga asoslanadi va chiqish bitlari kirish bitlarining faqat kichik soniga bog'liq bo'lgan PRG mavjudligi masalasini ko'taradi. Ushbu konstruktsiya FLIP nikiga o'xshash tuzilishga ega. Shuning uchun FLIP ga qarshi ushbu ishda taklif qilinganga o'xshash hujumni qo'llash mumkin. Biroq, tenglamalarni yechish qiyinligi ularning darajasidan emas, balki mavjud tenglamalarning juda kichik sonidan kelib chiqadi. Ammo, FLIP hujumida ma'lumotlar murakkabligi va vaqt murakkabligi o'rtasida murosaga imkon beruvchi texnikadan foydalanish mumkin. Bu esa, o'z navbatida, ushbu PRG ga qarshi $O(2^{\sqrt{n}})$ murakkablikdagi hujumga olib keladi, bu yerda n - boshlang'ich qiymat hajmi.

Bundan tashqari, ma'lum sharoitlarda kvadratik tizimni yechish uchun tenglamalardagi maxsus bog'liqliklardan foydalanib, chiziqli erkli tenglamalarning ancha katta sonini hosil qiluvchi boshqa texnika qo'llaniladi.

Ushbu ikki texnikani birlashtirib, Goldreich generatoridagi minimal xavfsizlik darajasi (masalan, 80 bit) juda katta boshlang'ich qiymat hajmini (kamida 10 000 bit) talab qilishi ko'rsatiladi, bu esa ushbu PRG dan foydalanishni imkonsiz bo'lmasa ham, juda amaliy bo'lmagan holga keltiradi.

Nihoyat, ushbu tadqiqot Goldreich PRG sinining polinomial hujumning yo'qligiga asoslangan

xavfsizligini jiddiy ravishda shubha ostiga qo‘yadi, chunki "oqilona" hajmlar uchun juda kuchli bo‘lgan sub-eksponensial vaqt algoritmi taklif qilingan. Bundan tashqari, kichik lokalitetga ega, ya’ni chiqishi kirishning faqat bir necha bitiga bog‘liq bo‘lgan psevdotasodifiy generatorni qurish mumkin emas degan xulosaga kelish mumkin, bu esa ushbu nazariy konstruktsiya haqidagi bilimlarni yanada takomillashtiradi.

Monom ekvivalentligi yordamida filtrlangan LFSR tahlili. Ko‘pgina psevdotasodifiy generatorlar o‘zlarining yaxshi statistik xususiyatlari uchun chiziqli teskari aloqali siljish registrlaridan (LFSR) foydalanadilar. Ular chiziqli rekurrent munosabat bilan boshqariladigan ikkilik ketma-ketliklarni hosil qiluvchi sxemalardir. Ushbu LFSR lar hech qachon yolg‘iz qo‘llanilmaydi: har bir momentda ularning ichki holatiga 2-rasmda tasvirlanganidek, chiziqli bo‘lmagan mantiqiy funksiya qo‘llaniladi.

2-rasm – Filtrlangan registr.

Keyinchalik, bu filtrlangan LFSR lar to‘g‘ridan-to‘g‘ri, masalan Sfinks [3] dagi kabi, yoki ko‘pincha murakkabroq psevdotasodifiy generatorning bir qismi sifatida qo‘llaniladi. Shuning uchun ularning xavfsizligini tahlil qilish muhim ahamiyatga ega. Eng samarali hujumlar algebraik hujumlar va ularning variantlari [4] hamda tezkor korrelyatsion hujumlar [9] hisoblanadi. Chiziqli teskari aloqali siljish registrari kuchli matematik tuzilishga ega: agar n bitli registr tarkibini 2^n elementli F_{2^n} chekli maydoni elementi bilan identifikatsiyalasak, LFSR ning o‘tish funksiyasi

chekli maydonning berilgan α ibtidoiy elementiga ko‘paytirishga mos keladi.

Chiziqsiz ekvivalentlik. Quyida [10] da tasvirlangan chiziqsiz ekvivalentlik aniqlangan, chunki undan filtrlangan registrga hujum qilishda foydalanilgan. Faraz qilaylik, X_0 2^n elementli chekli maydonning elementi sifatida qaraladigan registrning boshlang‘ich holati bo‘lsin. Ushbu shartlar ostida, f funksiyasi bilan filtrlangan LFSR tomonidan ishlab chiqarilgan psevdotasodifiy bit ketma-ketligi quyidagicha aniqlanadi:

$$\forall t \geq 0, s_t = f(\alpha^t X_0).$$

shunday k butun sonini qaraladiki, $\gcd(k, 2^n - 1) = 1$ bo‘lsin. Ildizi α^k bo‘lgan teskari aloqa polinomi bilan aniqlangan va $g(X) = f(X^{k^{-1}})$ mantiqiy funksiyasi bilan filtrlangan registr (bu yerda k^{-1} k ning $(2^n - 1)$ modul bo‘yicha teskarisi) va $Y_0 = X_0^k$ bilan ishga tushirilgan registr, f bilan filtrlangan dastlabki registrga ekvivalentdir, ya’ni ikkala generator ham ularning boshlang‘ich holatlari $Y_0 = X_0^k$ munosabati bilan bog‘langan bo‘lsa, aynan bir xil shifrlash ketma-ketligini ishlab chiqaradi. Shunday qilib, filtrlangan registrlar o‘rtasida ekvivalentlik munosabatini yaratish mumkin, bu monom ekvivalentligi deb ataladi va hujumchi dastlabki filtrlangan registrga emas, balki ekvivalentlik sinfidagi eng kuchsiziga (klassik hujumlarga nisbatan) hujum qilishni tanlashi mumkin.

Shuning uchun monom ekvivalentligining bir sinfi ichida bu qiymat qanday o‘zgarishini aniqlash uchun ikkita yirik klassik oila - algebraik hujumlar va korrelyatsion hujumlarning murakkabligi o‘rganilgan.

Ma’lum bo‘lgan eng yaxshi algebraik hujum $\Lambda \times \Lambda$ o‘lchamdagi chiziqli tizimni yechishdan iborat bo‘lib, bu yerda Λ ketma-ketlikning chiziqli murakkabligi, ya’ni uni hosil qiluvchi eng kichik LFSR hajmidir [6]. Filtrlangan registrlar o‘rtasidagi monom ekvivalentligi tushunchasi chiziqli murakkablikni saqlashini isbotlangan. Boshqacha qilib aytganda, eng yaxshi algebraik hujumlarning murakkabligi monom ekvivalentligi orqali yaxshilanmaydi.

Tezkor korrelyatsion hujumlar filtr funksiyasining 1-darajali funksiyaga bo‘lgan qisqa

masofasidan foydalanadi [9]. Shuning uchun kriptotizim dizaynerlari yaxshi chiziqsizlikka ega, ya'ni barcha affin funksiyalardan uzoq bo'lgan filtrlash funksiyalaridan foydalanadilar. Biroq, monom ekvivalentligi shuni ko'rsatadiki, filtrlangan LFSR xavfsizligini tahlil qilish uchun tegishli mezon filtrlash funksiyasining chiziqsizligi emas, balki umumlashtirilgan chiziqsizlikdir. U f ning $Tr(\lambda X^k)$ ko'rinishidagi barcha funksiyalar to'plamiga bo'lgan masofasi sifatida aniqlanadi, bu yerda $k 2^n - 1$ bilan o'zaro tub va Tr klassik tarzda aniqlangan iz qo'llanmasidir. Ajablanarlisi shundaki, umumlashtirilgan chiziqsizlik mezonini 2001 yilda Gong va Yusef tomonidan [16] kiritilgan edi, ammo hech qanday kriptografik motivatsiyasiz, holbuki bu erda ushbu miqdor to'g'ridan-to'g'ri aniq bir hujumga qarshilikni o'lchashi isbotlangan.

Nihoyat, Siegenthalning klassik korrelyatsion hujumi [13] bir nechta LFSR lardan foydalanuvchi tizimlarga qarshi "bo'lib tashla va hukmronlik qil" hujumidir. Bu hujum yagona registrga ega bo'lgan filtrlangan LFSR larga tatbiq etilmaydi, chunki ichki holatning bir qismini qolgan qismidan mustaqil ravishda topish imkoniyati mavjud emas. Filtrlangan registrlar bo'yicha tadqiqotning asosiy natijasi, har qanday qiyinchiliklarga qaramay, yagona registr mavjud bo'lganda "bo'lib tashla va hukmronlik qil" hujumini amalga oshirish uchun monom ekvivalentligidan qanday foydalanish mumkinligini ko'rsatishdir.

Maqsadli generator bilan α^k ibtidoiy elementi (bu yerda $gcd(k, 2^n - 1) = 1$) yordamida aniqlangan ikkinchi generator o'rtasidagi korrelyatsiyadan foydalanish o'rniga, generatorning chiqishi P_{α^k} teskari aloqa polinomli generatorning chiqishi bilan korrelyatsiyalanganligidan foydalaniladi (3-rasm), bunda k endi $(2^n - 1)$ bilan o'zaro tub emas. Demak, ushbu ikkinchi generatorning mumkin bo'lgan ichki holatlari soni endi $2^n - 1$ emas, balki α^k elementining τ_k multiplikativ tartibidir.

Bunday vaziyatda, "kichik" generatorning barcha mumkin bo'lgan τ_k ichki holatlarini sinab ko'rish mumkin, chunki bu to'liq qidiruvdan

arzonroqdir. Keyin X_0^k ni topiladi, bu boshlang'ich holat haqida $\log(\tau_k)$ bit ma'lumot beradi. Ushbu hujumni bir nechta o'zaro tub k lar bilan ham amalga oshirish va qoldiqlar haqidagi Xitoy teoremasidan foydalanib, maqsadli generatorning to'liq boshlang'ich holatini topish mumkin. Shunday qilib, "bo'lib tashla va hukmronlik qil" texnikasini amalga oshirish uchun F_{2^n} ning multiplikativ qism gruppalariga ko'ra yagona registr tarkibini bir nechta qismlarga ajratishga muvaffaq bo'linadi.

3-rasm – $gcd(k, 2^n - 1) > 1$ bo'lgan umumlashtirilgan korrelyatsion hujum.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Mavjud oqimli shifrlarida filtrlash mantiqiy funksiyalarini tanlash ularning to'liq haqiqat jadvaliga taalluqli bo'lgan turli xavfsizlik mezonlari bilan boshqariladi. Masalan, filtr funksiyasi balanslangan bo'lishi kerak, ya'ni kirish n bitli so'zlar to'plamini tavsiflaganda 0 va 1 qiymatlarini teng ehtimollik bilan hosil qilishi kerak. Ushbu mezon filtrlangan LFSR chiqishining bir xil taqsimlanganligini ta'minlaydi. Biroq, bu LFSR ning ichki holatlari to'plami bir xil taqsimlangan degan faktga asoslanadi.

Boshqa tomondan, FLIP da funksiya kirish sifatida faqat n bitli bir xil so'zning (kalitning) o'rin almashtirilgan versiyalarini qabul qiladi. Xususan, uning barcha kirishlari bir xil Hamming vazniga, ya'ni bir xil sondagi bir qiymatlariga ega. Shunday qilib, mantiqiy funksiyaning balanslangan bo'lishi generator chiqishining bir xil taqsimlanganligini kafolatlamaydi. Masalan, 5 o'zgaruvchili $f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5$ bilan aniqlangan mantiqiy funksiya F_2^5 da balanslangandir, ammo kirish sifatida Hamming vazni qat'iy belgilanganda u o'zgarimas bo'ladi, chunki

$f(x) = w_H(x) \bmod 2$, bu yerda $w_H(x)$ x ning Hamming vaznidir.

Xuddi shu narsa filtrlash funksiyasining kirishi doimiy Hamming vazniga ega ekanligini hisobga olish uchun o‘zgartirilishi kerak bo‘lgan boshqa kriptografik mezonlarga ham taalluqlidir. Yann Rotella Pierrik Mao va Klod Karle bilan birgalikda mantiqiy funksiyalarning klassik kriptografik xossalarning (balanslanganlik, chiziqsizlik va algebraik immunitet) funksiyalar kirishi kichik to‘plamga, xususan, n bitli va k vaznli so‘zlardan tashkil topgan $S_{n,k} = \{x \in F_2^n, w_H(x) = k\}$ kichik to‘plamlariga chegaralanganda qanday pasayishi mumkinligini tahlil qilishgan.

Xususan, har bir $S_{n,k}$ kichik to‘plamida balanslangan funksiyalar oilalari qurilgan. Bu funksiyalar faqat barcha $S_{n,k}$ lar juft kardinalikka ega bo‘lganda, ya’ni n 2 ning darajasi bo‘lganda mavjud bo‘ladi. Istalgan sonli o‘zgaruvchilar uchun deyarli mukammal balanslangan funksiyalar qurilgan, ya’ni har bir $E_{n,k}$ da funksiya tomonidan qabul qilinadigan 0 qiymatlari soni va 1 qiymatlari soni ko‘pi bilan 1 ga farq qiladi.

Balanslanganlikka kelsak, filtrlash funksiyasining chiziqsizligi (ya’ni uning affin funksiyalarga bo‘lgan Hamming masofasi) doimiy vaznli so‘zlarga e’tibor qaratilganda keskin pasayishi mumkin. Masalan, k vaznli so‘zlarda chiziqli bo‘lgan egri funksiyalarni (mumkin bo‘lgan eng yaxshi klassik chiziqsizlikka ega bo‘lgan) aniqlangan. O‘zboshimchalik bilan olingan kichik to‘plamlarga chegaralangan chiziqsizlik uchun chegaralarni, shuningdek, $S_{n,k}$ ga chegaralangan chiziqsizlik uchun chegaralar topilgan.

Yangi kriptografik tizimni loyihalashda e’tiborga olinishi kerak bo‘lgan uchinchi muhim mezon f filtrlash funksiyasining algebraik immunitetidir. Bu f ni bekor qiluvchi mantiqiy h funksiyasining minimal darajasi, ya’ni barcha $x \in F_2^n$ uchun $h(x)f(x) = 0$ shartini qanoatlantiruvchi funksiyaning minimal darajasidir. Mualliflar Rid va Myuller kodlaridan foydalanib, funksiya qat’iy belgilangan S qism fazosidagi kirishlar bilan chegaralanganda algebraik immunitet uchun

chegaralar topishgan. Bundan, masalan, f ning $S_{n,k}$ ga chegaralanishining algebraik immuniteti $2 \binom{n}{e} > \binom{n}{k}$ shartini qanoatlantiruvchi eng kichik butun e soniga teng ekanligini xulosa qilish mumkin.

Umuman olganda, ushbu tadqiqot an’anaviy xavfsizlik mezonlari FLIP kontekstida mutlaqo ahamiyatsiz ekanligini va ular boshqa xususiyatlar bilan almashtirilishi kerakligini ko‘rsatdi. Xususan, ushbu turdagi vaziyatda ajoyib xavfsizlik darajasini ta’minlaydigan mos filtrlash funksiyalarining bir nechta oilalari qurilgan.

Blokli shifrlarga invariant hujumlar.

Yuqorida qayd etilgan ishlar ba’zi oqimli shifrlarining tarkibiy qismlaridagi matematik strukturalardan foydalanadi. Dissertatsiyamning yana bir qismi simmetrik shifrlarning ikkinchi yirik oilasi: blokli shifrlarga bag‘ishlangan.

So‘nggi yillarda ko‘plab yengil vaznli blokli shifrlar taklif qilingan va ularning aksariyati iterativ konstruksiyaga amal qiladi: ular nisbatan sodda permutatsiyani takrorlaydilar va har bir iteratsiyadan so‘ng 4-rasmda tasvirlanganidek, algoritmnining asosiy kalitidan olingan subkalit deb ataladigan maxfiy qiymatni qo‘shadilar.

4-rasm – Iterativ konstruksiyadan foydalanuvchi EK blokli shifr sxemasi.

Yengil vaznli algoritmlarning o‘ziga xos xususiyatlaridan biri har bir raund kalitini asosiy kalitga konstanta qo‘shish orqali hosil qilishdir. Subkalitlarni hisoblashdagi bu soddalik, ammo, yangi hujumlarga, jumladan invariant hujumlar [7 va ularning umumlashtirilishiga [14] yo‘l ochdi.

Ushbu hujumlarning printsipi shifrlash kirishlarining $S \subset F_2^n$ kichik to‘plamini topishdan

iborat bo'lib, bunda kirishlarning $(S, F_2^{n \times 2} \setminus S)$ bo'limi saqlanadi, ya'ni:

$$EK(S) = S \text{ yoki } EK(S) = F_2^n \setminus S$$

Ushbu xususiyatni tekshiruvchi K kalitlari kuchsiz kalitlar deb ataladi. S vektorli qism fazo bo'lgan maxsus holat invariant qism fazo hujumiga [7] mos keladi. Agar kichik to'plam iteratsiyalangan funksiyaning chiziqsiz qismi va chizikli qismining invariant kichik to'plami bo'lsa va har bir raund kalitini qo'shishga nisbatan invariant bo'lsa, u holda u blokli shifr uchun invariant bo'ladi.

Yann Rotella Ann Kanto va Boxum universitetidan (Germaniya) Kristof Beyerle va Gregor Leander bilan birgalikda olib borgan ishi ushbu hujumning oldini oluvchi iteratsiyalangan funksiyaning chizikli qismi va raund konstantalarining matematik xususiyatlarini tavsiflash imkonini bergan. Ularning ishida invariant hujumning mavjudligi L tomonidan aniqlangan va barcha c_1, \dots, c_t farqlarini o'z ichiga olgan eng kichik invariant vektor fazosi sifatida aniqlangan $WL(c_1, \dots, c_t)$ fazosining o'lchami bilan chambarchas bog'liqligini ko'rsatilgan. Xususan, agar bu fazo F_2^n ni to'liq qoplasa, u holda invariant yo'q degan xulosaga kelish mumkin, ko'plab blokli shifrlar uchun shunday xulosaga kelingan.

Agar dizayner nuqtai nazaridan qaralsa, invariant bo'lmagan shifrnı qurishga harakat qilinadi va shuning uchun $WL(c_1, \dots, c_t)$ ning o'lchamini maksimallashtiradigan L funksiya va c_1, \dots, c_t elementlarni (raund konstantalari orasidagi farqlarga mos keladigan) topishga harakat qilinadi. Bu o'lcham L ni ifodalovchi matritsaning ratsional kanonik shakli bilan shartlanganligi ko'rsatilgan, bu yerda L iteratsiyalangan funksiyaning chizikli qatlamidir. Haqiqatan ham, F_2^n ning har qanday chizikli L funksiyasi uchun F_2^n ning shunday bazisi mavjud bo'lib, unda L quyidagi shaklga ega:

$$\begin{matrix} C(Q_r) & \begin{bmatrix} \square & & \\ & \square & \\ & & \square \end{bmatrix} & & \\ \begin{bmatrix} \square & & \\ & \square & \\ & & \square \end{bmatrix} & C(Q_{r-1}) & \begin{bmatrix} \square & & \\ & \square & \\ & & \square \end{bmatrix} & & \\ \begin{bmatrix} \square & & \\ & \square & \\ & & \square \end{bmatrix} & & \ddots & & \\ \begin{bmatrix} \square & & \\ & \square & \\ & & \square \end{bmatrix} & & & C(Q_1) & \end{matrix}$$

bu yerda $C(Q_i)$ polinom Q_i ning kompanion matritsaları bo'lib, $Q_r | Q_{r-1} | \dots | Q_1$ va Q_1 L ning minimal polinomidir. Q_i polinomlari L ning invariant faktorlari deb ataladi. Haqiqatan ham $(t + 1)$ raund konstantalari bilan $WL(c_1, \dots, c_t)$ uchun erishish mumkin bo'lgan eng katta o'lcham L ning birinchi t invariant faktorlari darajalarining yig'indisiga teng ekanligi isbotlangan:

$$\max_{c_1, \dots, c_t \in F_2^n} \dim WL(c_1, \dots, c_t) = \sum_{i=1}^t \deg Q_i.$$

Bundan kelib chiqadiki, chizikli L funksiyaning minimal polinomi darajasi va invariant faktorlar soni subkalitlar asosiy kalitga raund konstantasini qo'shish orqali olinganda xavfsizlik uchun muhim parametrlardir. Chizikli funksiyaning ushbu matematik xususiyati xavfsizlik tahlilida birinchi marta paydo bo'lmoqda: shuning uchun usbu ish barcha yangi yengil vaznli blokli shifrlar uchun qo'llaniladigan yangi mezonning asosi bo'ldi.

Autentifikatsiyalangan shifrlarning kriptotahlili. Autentifikatsiyalangan shifrlashga (xabarlarning haqiqiyiligini ta'minlaydigan) qiziqish so'nggi yillarda kriptografik hamjamiyatda ortib bordi, bu esa butun xalqaro kriptografik hamjamiyat tomonidan taklif qilingan eng yaxshi autentifikatsiyalangan shifrlash algoritmlarini tanlashga qaratilgan CAESAR tanloviga olib keldi va bu tanlov yil oxirida g'oliblarni e'lon qilish bilan yakunlanishi kerak.

Ketje [2] xesh-funksiya standarti SHA-3 [1] mualliflari tomonidan taklif qilingan va ushbu maxsus konstruksiyadan ilhomlangan autentifikatsiyalangan shifrdır. Tafsilotlarga kirmasdan, Ketje "sponge" deb ataladigan iterativ konstruksiyaga amal qiladi, u ochiq matnning bir qismini absorbsiyalaydi va har bir raunda shifrlangan matnning bir qismini ishlab chiqaradi. 200 bitlik maxfiy ichki holat uchun, raund funksiyasining har bir qo'llanilishidan so'ng ushbu holat haqidagi ma'lumotlarning bir qismiga ega bo'linadi. Hujum turli vaqtlardagi ichki holatdan keladigan ma'lumotlarni qayta tiklash va bu ma'lumotlarni nafis usulda birlashtirishdan iborat

bo‘lib, natijada ma‘lum bir momentdagi holatning to‘liq qiymati aniqlanadi. Ketje misolida, avval ketma-ket ikki raunddagi ma‘lumotlardan foydalanishga muvaffaq bo‘lingan va ikkinchi bosqichda, ketma-ket 3 raunddagi ma‘lumotlardan foydalanish uchun chiziqsiz tenglamalar bilan elaklash orqali ro‘yxatlarni birlashtirish algoritmlarining notrivial texnikalari qo‘llangan.

Ushbu kriptotahlil Ketje algoritmining zaiflashtirilgan versiyasiga qo‘llaniladi, bunda tezlik (sponge konstruksiyasining muhim parametri) oshirilgan (16 bit o‘rniga 32 yoki 40 bit). Bu dizaynerlar tomonidan da‘vo qilingan xavfsizlikka zid kelmasa-da, ushbu hujum Ketje algoritmiga nisbatan yangi nuqtai nazarni beradi, chunki u siyrak tenglamalarni olish imkoniyatidan kelib chiqadigan hali aniqlanmagan zaiflikni aniqlaydi.

MORUS [15] ham autentifikatsiyalangan shifr bo‘lib, CAESAR tanlovining finalistidir. Ushbu shifrlash algoritmi tomonidan ishlab chiqarilgan yagona shifrlangan matnlar ustida distinktsiya tavsiflangan. Xususan, kalitdan mustaqil ravishda 2^{-76} siljishga ega bo‘lgan shifrlangan matnlarning chiziqli kombinatsiyasi topilgan, bu ko‘p foydalanuvchi modelidagi hujumdir.

XULOSA

Kriptografik tizimlarda qo‘llaniladigan matematik obyektlarga struktural nuqtai nazardan yondashish kriptotahlilga muhim hissa qo‘shishi mumkin. Ushbu yondashuv yangi hujumlarni kashf etish va yangi dizayn mezonlarini aniqlash imkonini beradi. Shuning uchun shifrlash algoritmlarining amaliy xavfsizlik darajasini aniq belgilash uchun shifrlarni loyihalash, kriptotahlil va hujumlarda qo‘llaniladigan fundamental matematik tushunchalar o‘rtasida doimiy bog‘lanishni ta‘minlash zarur.

Xususan, dissertatsiyam davomida olib borilgan turli tadqiqotlar juda strukturalashgan tasvirga ega matematik obyektlardan foydalanuvchi tizimlarning zaifligini ko‘rsatadi. Masalan, FLIP yoki Goldreich PRG kabi psevdotasodifiy generatorlarga siyrak ko‘p o‘zgaruvchili tenglamalardan foydalangan holda hujum qilingan, filtrlangan LFSR larga qarshi hujumlar esa qo‘llanilgan polinomning bir

o‘zgaruvchili tasvirining siyrakligidan foydalanadi. Ko‘p o‘zgaruvchili tasvir kirish fazosini vektor fazosi sifatida qaraydi, bir o‘zgaruvchili tasvir esa uni chekli maydon sifatida identifikatsiyalaydi. Bu tasvirlar tabiiy ravishda bog‘langan, ammo tenglamalar bir holatda siyrak, ikkinchi holatda zich bo‘lishi mumkin, bu ikki yondashuv bir xil hodisani qamrab olmasligini ko‘rsatadi. Mumkin bo‘lgan tasvirlarning bu ko‘pligi keng tadqiqot salohiyatini ochadi. Masalan, F_2^n ning qism maydonlariga asoslangan har qanday oraliq tasvirlarning dolzarbligi haqida savol tug‘ilishi mumkin, masalan, n juft bo‘lganda F_2^n da koeffitsientli bir o‘zgaruvchili polinomlar o‘rniga $F_2^{n/2}$ da koeffitsientli ikki o‘zgaruvchili polinomlardan foydalanish.

Bundan tashqari, mantiqiy funksiyalarning turli tasvirlari o‘rtasidagi bog‘liqlik yaxshi tushunilmagan va murakkab mavzudir, ayniqsa to‘plamlarning kardinalligi (n o‘zgaruvchili mantiqiy funksiyalar soni 2^{2^n}) 6 o‘zgaruvchidan keyin har qanday to‘liq qidiruvni taqiqlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Guido Bertoni, Joan Daemen, Michael Peeters, and Gilles Van Assche. “Keccak”. In: EUROCRYPT 2013. Ed. by Thomas Johansson and Phong Q. Nguyen. Vol. 7881. LNCS. Springer, Heidelberg, May 2013, pp. 313–314.
2. Guido Bertoni, Joan Daemen, Michaël Peeters, Gilles Van Assche, and Ronny Van Keer. “Ketje v1”. In: Soumission à la compétition CAESAR (2014).
3. A. Braeken, J. Lano, N. Mentens, B. Preneel, and I. Verbauwhede. SFINKS: a synchronous stream cipher for restricted hardware environments. Soumission au projet eSTREAM. <http://www.ecrypt.eu.org/stream/>. 2005.
4. Nicolas Courtois and Willi Meier. “Algebraic Attacks on Stream Ciphers with Linear Feedback”. In: EUROCRYPT 2003. Ed. by Eli Biham. Vol. 2656. LNCS. Springer, Heidelberg, May 2003, pp. 345–359.
5. Oded Goldreich. Candidate One-Way Functions Based on Expander Graphs. Cryptology

ePrint Archive, Report 2000/063.
<http://eprint.iacr.org/2000/063>. 2000.

6. Guang Gong, Sondre Rønjom, Tor Helleseeth, and Honggang Hu. "Fast Discrete Fourier Spectra Attacks on Stream Ciphers". In: IEEE Trans. Information Theory 57.8 (2011), pp. 5555–5565.

7. Gregor Leander, Mohamed Ahmed Abdelraheem, Hoda AlKhazaimi, and Erik Zenner. "A Cryptanalysis of PRINTcipher: The Invariant Subspace Attack". In: CRYPTO 2011. Ed. by Phillip Rogaway. Vol. 6841. LNCS. Springer, Heidelberg, Aug. 2011, pp. 206–221.

8. Pierrick Méaux, Anthony Journault, François-Xavier Standaert, and Claude Carlet. "Towards Stream Ciphers for Efficient FHE with Low-Noise Ciphertexts". In: EUROCRYPT 2016, Part I. Ed. by Marc Fischlin and Jean-Sébastien Coron. Vol. 9665. LNCS. Springer, Heidelberg, May 2016, pp. 311–343.

9. Willi Meier and Othmar Staffelbach. "Fast Correlation Attacks on Stream Ciphers (Extended Abstract)". In: EUROCRYPT'88. Ed. by C. G. Günther. Vol. 330. LNCS. Springer, Heidelberg, May 1988, pp. 301–314.

10. Sondre Rønjom and Carlos Cid. "Nonlinear Equivalence of Stream Ciphers". In: FSE 2010. Ed. by Seokhie Hong and Tetsu Iwata. Vol. 6147. LNCS. Springer, Heidelberg, Feb. 2010, pp. 40–54.

11. Sondre Rønjom and Tor Helleseeth. "A New Attack on the Filter Generator". In: IEEE Trans. Information Theory 53.5 (2007), pp. 1752–1758.

12. C. Shannon. "Communication Theory of Secrecy Systems". In: Bell System Technical Journal, Vol 28, pp. 656715 (1949).

13. Thomas Siegenthaler. "Decrypting a class of stream ciphers using ciphertext only". In: IEEE Trans. Computers C-34.1 (1985), pp. 81–84.

14. Yosuke Todo, Gregor Leander, and Yu Sasaki. "Nonlinear Invariant Attack - Practical Attack on Full SCREAM, iSCREAM, and Midori64". In: ASIACRYPT 2016, Part II. Ed. by Jung Hee Cheon and Tsuyoshi Takagi. Vol. 10032. LNCS. Springer, Heidelberg, Dec. 2016, pp. 3–33.

15. Hongjun Wu and Tao Huang. "MORUS". In: Soumission à la compétition CAESAR (2014).

16. Amr M. Youssef and Guang Gong. "Hyper-bent Functions". In: EUROCRYPT 2001. Ed. by Birgit Pfitzmann. Vol. 2045. LNCS. Springer, Heidelberg, May 2001, pp. 406–419.

